

www.vimalvimarsh.com

ISSN : 2348-5884
UGC Sl. No. : 47676

विमल-विमर्श

वार्षिक शोध-पत्रिका

अंक-1, भाग-3

वर्ष-6, 2018

A Multi-disciplinary Refereed Research Journal

प्रधान संपादक
डॉ. विभा शुक्ला

संपादक
डॉ. विनय कुमार शुक्ल 'विद्रोही'
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग
जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, साम्बा, जम्मू एण्ड कश्मीर

सम्पादकीय पता
ग्राम व पोस्ट-रायपुर (पोखता), थाना-पड़री
जनपद-मिर्जापुर-231001 (उ.प्र.)
मो.-9415695663, vimalvimarsh@gmail.com

आयुर्वेद की दृष्टिकोण में मृत्युकालीन की देहावस्था का विश्लेषण

डॉ. अरुण बोस*

आयुर्वेद में वर्णन मिलता है कि एक ऋषि से उसके शिष्य ने पूछा कि इस संसार में कौन निरोगी है, तब ऋषि ने उत्तर दिया कि जो हितभुक मितभुक एवं ऋतुभुक होता है वही निरोगी होता है।¹ ऐसा न करने एवं पथ्यापथ्य का विचार न करने वाला मनुष्य रोगी हो ही जाता है और इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होता है। वैसे भी 'शरीरं व्याधिमन्दिम' कि उक्ति सर्वविदित है। शरीर में रहने वाले वात, पित्त एवं कफ की विषयता में जब शरीर रुग्ण हो जाता है एवं रोगी अपने रोग से अनजाना या उदासीन रहता है तब धीरे-धीरे वह रोग असाध्य रोगों की कोटि में आ जाता है एवं रोगी की मृत्युशय्या तक पहुँचा देता है। ऐसी अवस्था तक पहुँचे हुए रोगी की नाड़ी परीक्षा कर वैद्यग गण यह निगमित कर लेते हैं कि अब इसकी जीवन लीला कितने दिन के लिए अवशेष है। नाड़ी परीक्षा में रावन लिखते हैं कि यदि रोगी की नाड़ी मुख में अर्थात् तर्जनी अंगुली के नीचे तीव्र गति से सबहे और कभी स्पर्श वाली हो जाय एवम् पसीना पिच्छिल आता हो तो वह सात रात्रि नहीं जीता है अर्थात् उसके अन्दर ही मर जाता है।²

नाड़ी परीक्षा में वर्णन मिलता है कि जिस रोगी का शरीर शीतल हो और मुख में श्वास चलता हो एवम् नाड़ी अत्यन्त दाहवाली होती हुई तीव्र गति से चलती हो तो उसका जीवन 15 दिन तक रहता है, ऐसा नाड़ी विज्ञान वेत्ताओं ने कहा है।³ जिस रोगी के मुख से अर्थात् तर्जनी अंगुली से नीचे नाड़ी चलती हुई व प्रतीत हो और मध्य में शीतल बहे तथा शरीर में क्लान्ति प्रतीत हो और नाड़ी की गति तन्तु की भांति सूक्ष्म होकर मन्द रूप से हो तो वह तीन रात्रि तक नहीं जाता है अर्थात् उसके अन्दर ही मर जाता है।

वैद्य रावण का मन्तव्य है कि सन्निपात रोग मृत्युकारक होता है। यदि सन्निपात ग्रस्त रोगी को पहले दिन यदि नाड़ी वेगवती हो और दूसरे दिन शीत स्पर्श वाली होती हुई यदि उसका उक्त वेग नष्ट हो जाय तो ऐसे सन्निपात रोगी

* मो. 9018164699

की मृत्यु का भय होता है।⁴ यदि रोगी को पूर्व दिन में ज्वर अग्नि के समान तीव्र हुआ हो और उसकी नाड़ी केवल तर्जनी के नीचे ही एक लय से स्पन्दन करती हुई निरन्तर चलती रहे तो उसकी चौथे दिन मृत्यु होती है। नाड़ी परीक्षा में वर्णन मिलता है कि यदि रोगी की अकस्मात् तर्जनी अंगुली के नीचे की नाड़ी त्रुटित होकर कुछ भी न लक्षित होती तो दूसरे दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। जब नाड़ी का वेग नष्ट होकर स्पन्दन होता हो और प्रतीत न होता हो तो एक दिन के मध्य में ही रोगी की मृत्यु हो जाती है।⁵ नाड़ी परीक्षाकार का यह भी मन्तव्य है कि यदि रोगी की नाड़ी अत्यन्त सूक्ष्म पृथक् रूप से शीघ्र गति वाली, वेग युक्त गीले होने के समान भार से युक्त इन सब अवस्थाओं में हो-होकर जो नष्ट हो जाती हो तो उसे असाध्य समझना चाहिए।⁶ ऐसे सन्निपात निमोनिया आदि असाध्य रोगों में यदि स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की गति हथली बिना पसारे अपने स्थान से नीचे प्रतीत हो और पुनः हाथ पसारने से अपने स्थान पर सूक्ष्म रूप से प्रतीत हो तो उसकी मृत्यु तीन दिन में हो जाती है।⁷

मरणासन्न रोगी की अवस्थिति का विवरण देते हुए वैद्य रावण नाड़ी परीक्षा में लिखते हैं कि जब मनुष्य की समस्त नाड़ियाँ शान्त हो जाती हैं और इन्द्रियाँ का प्रचार (व्यापार) भी शान्त हो जाता है अथवा सूक्ष्म रूप से उन सबों का व्यापार रह जाता है या किञ्चित उष्णता रूप विकृति शरीर में आ जाने पर या सर्वथा शरीर शीतल हो जाने पर चित और आत्मा का मार्ग शून्य हो जाने पर अर्थात् उनका व्यापार शान्त होने पर या स्पन्दन शून्य होने पर संज्ञा नष्ट हो जाने पर या दक्षिण नासा की वायु बन्द होकर केवल वाम स्वर चलने पर सब लक्षणों के प्रतीत होने पर उसकी मृत्यु हो रही है यह समझना चाहिए। नाड़ी आदि का समूह जब विकृति को प्राप्त होता है या शान्ति को प्राप्त होता है अथवा परम सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है और कान्ति चली जाती है, वायु प्राणवाह मार्ग को छोड़ कर विपर्यय भाव में चला जाता है और अज्ञान भी शून्यता को प्राप्त हो जाने पर तथा ज्ञानेन्द्रियों का अपने व्यापार से शान्त होने पर एवम् दक्षिण तथा वाम नासा से बहने वाले चारन के बन्द होने पर मनुष्य की मृत्यु स्फुट हो जाती है अर्थात् इन सब पूर्वोक्त लक्षणों से मनुष्य की मृत्यु हो गई समझना चाहिए।

मृत्यु के अवसर से पूर्व रोगी की शरीर स्थिति का वर्णन करते हुए नाड़ी परीक्षाकार का मन्तव्य है कि मृत्युकाल में मनुष्य का ओष्ठ सूख जाता है तथा काला हो जाता है और दाँत तथा नख भी काले हो जाते हैं, नासिका का प्रदेश शीतल हो जाता है, आँखें लाल हो जाती हैं, एक नेत्र की चर्शन शक्ति नष्ट हो जाती है। हाथ-पैर शिथिल होकर अवश हो जाते हैं। कान झुक जाता है शीत अथवा उष्ण श्वास लेने लगती है। श्वास (ऊर्ध्वश्वास) का उदय हो जाता है।

शरीर शीतल हो जाता है और कंपकंपी होने लगती है, मनुष्य सर्वथा उद्वेग से युक्त पर प्रपंच शून्य शान्त हो जाता है।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मानव के शरीर के विषय में लिखा है कि—

क्षिति जल पावक गगन समीरा।

पाँच तत्व यह अधम शरीरा।।

स्पष्ट है कि मानव शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—इन पाँच महाभूतों से निर्मित होता है एवं मृत्यु के अनन्तर मानव का शरीर इन्हीं पाँच महाभूतों में समा जाता है। दूसरे शब्द में आकाशीय पाँच महाभूतों (आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी) से उत्पन्न हुई धमनियाँ पंचेन्द्रिय (श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा मन) वाले जीवात्मा को इन्द्रियों को अधिष्ठान श्रोत्रादिक (कान, आँख, रसना, नाक, त्वचा) पाँचों में पाँच बार करके अलग—अलग पहुँचाता है और पाँचों ज्ञानेन्द्रियों तथा पाँचों कर्मेन्द्रियों (हाथ, पैर, लिङ्ग, गुदा, जिह्वा) एवं मन को अपने—अपने विषयों में पहुँचाकर वे ही मृत्यु समय में पंचतत्व (आकाशादि भाव) को प्राप्त होती हैं, अर्थात् अपने कारणभूत आधारादि पंच महाभूतों में लीन हो जाती हैं। इसी से पंचतत्व प्राप्त होने को लोक में मृत्यु कहते हैं।^१ कि अन्त काल में वात के प्रकोप से युक्त होने पर मनुष्य की नाड़ी अत्यन्त विषम भाव से चलती है। नाड़ी में वित्त का सम्बन्ध नहीं रह जाता है। कफ की अधिकता होने पर नाड़ी मन्द हो जाती है। रस के आश्रय से प्रचुरता (तेजी) रखती है और रस से रहित होने पर क्षीण हो जाती हुई स्वास को लेकर शान्ति को प्राप्त हो जाती है। अर्थात् नाड़ियों में बहने वाला दम निकल जाता है और उस समय मनुष्य के सब अवयव अचल हो जाते हैं। अर्थात् उसकी मृत्यु हो जाती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. कोऽकक्ष! कोऽरुक! कोऽरुक।
हितभुक; मितभुक; ऋतुभुक।
सोऽरुक। सोऽरुक। सोऽरुक।। आयु, शा का इति भूमिका से उद्धृत।
2. मुझे नाही बहेतीवा कदाचिच्छीतला वहेत।
आयाति पिच्छिलः स्वेदः सप्तरात्रं न जीवति।। ना.प. श्लोक 78
3. देहे शैत्यं मुखे श्वासो नाडी तीव्राऽतिदाहिक्य।
भाषाद्धं जीवितं तस्य नाडीविज्ञातृभाषितम्।। ना.प. श्लोक 79
4. ज्वरो वहिसमोऽत्यर्थं भवेत्पूर्वदिन यदि।

- निरन्तरं यदो नाडी लवेनेकेन संचरेत ।। ना. म.
5. अतिसूक्ष्मा पृथक् शीघ्रा संवेगा भरिताइन्द्रिया ।
भूत्वा भूत्वा म्रियेतेव तदा विद्यादसाधताम् ।। ना.प. 85
6. स्वस्थस्य दिनत्रयसृप्ताहाभ्यां मृत्युसूचिकपोर्नाड्योक्षणे
स्वस्थस्य तलगा पूर्व नाही स्पादप्रपंचतात ।।
भूपः प्रपञ्नात्सूक्ष्मा त्रिदिनैर्विर्तयते वेरः
ऊर्ध्वहस्ते तडिद्वेगा सप्ताहेर्विर्तयते नरः ।। ना.प.
7. शान्ते नाडीवि (प्र) ताने शमनमुपगते चेन्द्रियाणां प्रचारे
सूक्ष्मे वाऽनुष्णरूपां विकृतिमुपगते सर्वथा शीतभावे
शून्ये चित्तातनमार्गे स्फुरलविरहिते नष्टसंज्ञाप्रचारे
सूर्ये चन्द्रात्मसंस्येऽवगतगुनगणे पञ्चतेयं प्रवाच्या ।। ना.प.
8. स्पन्दते चेकमानेन त्रिशद्वारं यदा धरा
स्वस्थानेऽपि तदा तूनं रोगी जीवति नान्यथा ।। ना.प.

